

Colaboración

Balance de 15 años del Comité Científico como órgano de evaluación de riesgos alimentarios de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Vicente Calderón Pascual, María de los Ángeles Capón García-Caro, Victorio José Teruel Muñoz, Eduardo Cantalejo González* y Ricardo López Rodríguez

Área de Evaluación de Riesgos de la Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

* Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec)

Resumen

El Comité Científico de la Agencia Española Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) es el órgano de evaluación de riesgos que tiene la función de proporcionar a la Agencia dictámenes científicos en materia de seguridad alimentaria, definir el ámbito de los trabajos de investigación necesarios para las funciones de la Agencia y coordinar los trabajos de los grupos de expertos que realicen actividades de evaluación de riesgos en el marco de las actuaciones de la Agencia.

Desde su constitución hace 15 años han pasado por el Comité Científico 74 científicos expertos en seguridad alimentaria y nutrición y se han aprobado más de 100 informes de evaluación de riesgos químicos, biológicos o nutricionales. Los informes se publican en la página web de la AESAN y como parte de la Revista del Comité Científico de la AESAN.

El balance de la actividad del Comité Científico en los últimos 15 años puede considerarse muy positivo gracias al compromiso y dedicación de los científicos que han pasado por él en este periodo.

Palabras clave

AESAN, Comité Científico, evaluación de riesgos.

Assessment of 15 years of the Scientific Committee as a food-related risk assessment body of the Spanish Agency for Food Safety and Nutrition

Abstract

The Scientific Committee of the Spanish Agency for Food Safety and Nutrition (AESAN) is the risk assessment body that provides the Agency with scientific opinions on matters of food safety, defines the scope of the research works necessary for the Agency's functions and coordinates the work of expert groups that carry out risk assessments within the framework of the Agency's initiatives.

Since its formation 15 years ago, the Scientific Committee has welcomed 74 scientific experts in food safety and nutrition and has approved more than 100 chemical, biological and nutritional risk assessment reports. The reports are published on the AESAN website and in the Journal of the Scientific Committee of the AESAN.

The evaluation of the activity of the Scientific Committee over the last 15 years can be considered very positive thanks to the commitment and dedication of the scientists who have passed through it during this time.

Key words

AESAN, Scientific Committee, risk assessment.

1. Introducción

La Ley 11/2001, de 5 de julio, de creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (BOE, 2001) establece como una de las funciones de la Agencia actuar como centro de referencia de ámbito nacional en la evaluación de riesgos alimentarios. Además, entre los principios específicos de actuación de la Agencia se especifica que prestará sus servicios de evaluación de riesgos y elaboración de dictámenes a las autoridades de las comunidades autónomas.

Por su parte, el Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que aprobó el Estatuto de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) (BOE, 2014) incluyó entre las funciones de la Agencia el facilitar a las Administraciones competentes soporte técnico y evaluaciones de riesgos en materia de seguridad alimentaria para su utilización en sus actuaciones normativas y ejecutivas, facilitando la coordinación de las entidades implicadas.

La evaluación de riesgos es la evaluación científica de los efectos perjudiciales, conocidos o potenciales, resultantes de la exposición humana a los peligros presentes en los alimentos (FAO/OMS, 1995), y es uno de las tres componentes, junto a la gestión y a la comunicación de riesgos, del análisis de riesgos en el que debe basarse la política de seguridad alimentaria en la Unión Europea.

Para abordar las funciones de evaluación de riesgos se creó un Comité Científico con la función de proporcionar a la Agencia dictámenes científicos en materia de seguridad alimentaria, definir el ámbito de los trabajos de investigación necesarios para las funciones de la Agencia y coordinar los trabajos de los grupos de expertos que realicen actividades de evaluación de riesgos en el marco de las actuaciones de la Agencia.

Los primeros miembros del Comité Científico fueron nombrados por el Consejo de Dirección de la Agencia el 18 de junio de 2003 y su primera reunión tuvo lugar el 2 de octubre de 2003.

Por tanto, en 2018 se han cumplido 15 años de la constitución del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y se puede hacer un balance de su funcionamiento en estos años como órgano de evaluación de riesgos alimentarios de la Agencia.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) se creó en 2001 y en 2006 pasó a denominarse Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). En 2014, con la asunción de competencias en materia de consumo, pasó a llamarse Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y, finalmente, en 2018, mediante el Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (BOE, 2018a), se transformó de nuevo a la AECOSAN en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Ello supuso que la Agencia dejara de tener competencias en materia de consumo y que los órganos colegiados con funciones en esa materia, como es el caso de la Sección de Consumo del Comité Científico, se adscribieran Dirección General de Consumo.

A lo largo de este trabajo las referencias al Comité Científico desde 2014 a 2018 se deben entender como correspondientes únicamente a su Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En cuanto a la Agencia, cuando se mencione se utilizará generalmente la denominación de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), salvo si se trata de referencias específicas que requieran utilizar otra denominación en vigor en ese momento.

2. Regulación del Comité Científico

Las funciones y procedimientos de actuación del Comité Científico de la AESAN han sido establecidos por distintas leyes, reales decretos y reglamentos.

2.1 Ley 11/2001 por la que se crea la AESA

La Ley 11/2001 de creación de la AESA (BOE, 2001) creó a su vez el Comité Científico con la función de proporcionar a la Agencia dictámenes científicos en materia de seguridad alimentaria, definir el ámbito de los trabajos de investigación necesarios para las funciones de la Agencia y coordinar los trabajos de los grupos de expertos que realicen actividades de evaluación de riesgos en el marco de las actuaciones de la Agencia.

2.2 Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y usuarios

La Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE, 2006a) cambió la denominación de Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) a Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y le asignó una nueva función: planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y en especial la prevención de la obesidad. De forma correspondiente, el Comité Científico asumió esta nueva función en el ámbito de su cometido como órgano de evaluación de riesgos.

2.3 Ley 17/2011 de Seguridad alimentaria y nutrición

La Ley 17/2011 de Seguridad alimentaria y nutrición (BOE, 2011a) asignó al Comité Científico dos funciones a través de su artículo 31. Estas funciones se describen en los artículos 29 y 30 de la Ley 17/2011 y se refieren, por un lado, a la responsabilidad de impulsar, coordinar y aunar las actuaciones en materia de evaluación de riesgos alimentarios y, por otro, a la identificación y evaluación de riesgos alimentarios emergentes.

2.4 Real Decreto 19/2014 por el que se aprueba el Estatuto de la AECOSAN

El Real Decreto 19/2014 por el que se aprobó el Estatuto de la AECOSAN (BOE, 2014) supuso la integración del Instituto Nacional del Consumo y la AESAN, creándose la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Esta nueva Agencia contaba con competencias en consumo y ello llevó a la creación de dos secciones diferenciadas dentro del Comité Científico, una Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición formada por 20 miembros y una Sección de Consumo formada por 10 miembros.

Otro cambio introducido por el nuevo Estatuto fue la desaparición del número de miembros del Comité Científico que debían corresponder a cada especialidad. Las especialidades se citaron a modo de ejemplo, sin obligar a contar con un número determinado de expertos en cada materia.

2.5 Reglamento interno del Comité Científico de la AESAN

El Reglamento interno de la Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité Científico de la AESAN (AESAN, 2014a) además de recoger lo establecido por la Ley 11/2001 y el Real Decreto 19/2014 para el Comité Científico, fija cuestiones como la periodicidad mínima de las reuniones, el régimen de sustituciones del Presidente y del Secretario Técnico o las funciones de la Secretaría Técnica ejercida por el Área de Evaluación de Riesgos de la Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria.

3. Procedimiento de trabajo

El Estatuto de la Agencia fija algunos principios y procedimientos de trabajo del Comité Científico. Así, establece que el Comité Científico y sus grupos de expertos actuarán de acuerdo con los principios de excelencia e independencia en su actividad de evaluación. También se establece que el Comité Científico circunscribirá su ámbito de actuación a las solicitudes planteadas por el Consejo de Dirección, pudiendo elevar propuestas a dicho órgano por propia iniciativa, a través de la Dirección Ejecutiva. Por tanto, el Comité Científico debe actuar para cumplir los mandatos del Consejo de Dirección pero también puede hacer propuestas al Consejo.

El Estatuto establece que el Comité Científico se expresará formalmente mediante Informes del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que se harán públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Estatuto y en los que se harán constar, en caso de controversia, los votos particulares motivados. Por ello, en los títulos de los informes se utiliza la palabra Informe y se trata de evitar la utilización de otros términos como Dictamen u Opinión.

El Comité Científico y sus miembros deben canalizar toda relación institucional derivada de su pertenencia a la Agencia a través de la Dirección Ejecutiva y del Consejo de Dirección. Además deben abstenerse de llevar a cabo actividades de comunicación de riesgos, así como cualquier tipo de manifestaciones o declaraciones en relación con su actividad de evaluación, sin la expresa autorización del Consejo de Dirección. Están obligados por el sigilo profesional durante el proceso de elaboración de informes y hasta tanto éstos se consideren finalizados y se hagan públicos.

Habitualmente el Comité Científico celebra cuatro reuniones presenciales al año pero también puede reunirse por medios electrónicos, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas a distancia.

Las reuniones presenciales suelen tener lugar en la sede de la AESAN en Madrid pero en algunas ocasiones se han celebrado fuera de Madrid, tal como sucedió con las sesiones celebradas en 2016 y 2018 en las Universidades de Valencia y de Murcia, respectivamente.

Una vez que una solicitud de informe es aprobada por el Consejo de Dirección, esta pasa al Comité Científico y se forma un grupo de trabajo, actuando uno de sus miembros como coordinador. Cuando el grupo de trabajo dispone de un borrador de informe, este se discute en una sesión plenaria con el resto del Comité y, en su caso, es aprobado.

En ocasiones es necesario incorporar al grupo de trabajo a expertos externos al Comité. Aproximadamente en una cuarta parte de los informes del Comité se ha contado con colaboradores externos. La AESAN dispone de una base de datos de expertos en seguridad alimentaria y nutrición a la que los expertos pueden incorporarse dejando constancia de cuáles son sus campos de experiencia (AESAN, 2018a). Para incorporarse a esta base de datos se debe contar con una experiencia relevante y contrastable, justificada a través de evidencias tales como publicaciones científicas, participación en proyectos de investigación o titulaciones de post-grado.

Una vez que un informe es aprobado por el plenario del Comité Científico, este es presentado al Consejo de Dirección y publicado en la página web de la AESAN.

3.1 Tasas y precios públicos

La AESAN presta algunos servicios de evaluación de riesgos a petición de solicitantes externos en el marco de sus competencias y previa aceptación por parte del Consejo de Dirección. Estos servicios de evaluación de expedientes y emisión de informes pueden estar sujetos a precios públicos o tasas.

De acuerdo con la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (BOE, 1989), las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Por otra parte, tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

Las tasas no están sujetas al impuesto sobre el valor añadido (IVA) mientras que este si es de aplicación a los precios públicos.

3.1.1 Tasas

La Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición (BOE, 2011a), establece las tasas aplicables a la realización de evaluaciones de expedientes de alimentos, ingredientes alimentarios, coadyuvantes o procesos tecnológicos.

Las tasas son de aplicación a aquellas evaluaciones que la legislación establece que deben ser realizadas por el Comité Científico, como son:

- Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares destinados a la alimentación humana (BOE, 2003).
- Real Decreto 1601/ 2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueban las materias básicas para la elaboración de la goma base del chicle o goma de mascar (BOE, 2010).
- Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos (BOE, 2011b).

- Real Decreto 640/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba la lista de coadyuvantes tecnológicos autorizados para la elaboración de aceites vegetales comestibles y sus criterios de identidad y pureza, y por el que se modifica la Reglamentación técnico-sanitaria de aceites vegetales comestibles (BOE, 2015)

Está previsto que, en un futuro próximo, se apruebe una normativa que autorice el uso de coadyuvantes tecnológicos en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de distintos tipos de alimentos (AESAN, 2018b). Esta autorización requerirá una evaluación previa de la seguridad del uso de dichos coadyuvantes por parte del Comité Científico de la AESAN y, por tanto, estará sujeta a una tasa.

Actualmente, de acuerdo con el artículo Art. 55, apartado 3, de la Ley 17/2011, dentro del hecho imponible de realización de evaluaciones de expedientes de alimentos, ingredientes alimentarios, coadyuvantes o procesos tecnológicos se establecen tasas de distintas cuantías, entre 1 000 y 2 000 euros para estos conceptos:

- Evaluación de expedientes relativos a coadyuvantes tecnológicos (sustancias previamente autorizadas en alimentación humana).
- Evaluación de expedientes relativos a coadyuvantes tecnológicos (sustancias no autorizadas previamente en alimentación humana).
- Evaluación de expedientes relativos a procesos tecnológicos.
- Evaluación de expedientes relativos a alimentos e ingredientes alimentarios autorizados previamente en alimentación humana en la Unión Europea.
- Evaluación de expedientes relativos a alimentos e ingredientes alimentarios no autorizados previamente en alimentación humana en la Unión Europea.

El importe de estas tasas fijadas en 2011 se han ido actualizado con pequeños incrementos porcentuales fijados en las leyes presupuestarias de distintos ejercicios, de manera que entre 2011 y 2018 se han incrementado un 5,1 %.

3.1.2 Precios públicos

La Orden SAS/3397/2009, de 4 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos por la realización de actividades de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (BOE, 2009) prevé la aplicación de precios públicos por la realización de distintas actividades de evaluación referidas a:

- Evaluación de expedientes relativos a coadyuvantes tecnológicos (sustancias previamente autorizadas en alimentación humana).
- Evaluación de expedientes relativos a coadyuvantes tecnológicos (sustancias no autorizadas previamente en alimentación humana).
- Evaluación de expedientes relativos a procesos tecnológicos.
- Evaluación de expedientes relativos a alimentos e ingredientes alimentarios autorizados previamente en alimentación humana en la Unión Europea. Evaluación de expedientes relativos a alimentos e ingredientes alimentarios no autorizados previamente en alimentación humana en la Unión Europea.

- Emisión de un informe de asesoramiento científico sobre la evaluación de riesgos alimentarios.

La evaluación de un mismo producto por parte del Comité Científico puede estar sujeta a una tasa o a un precio público. Así, por ejemplo, en este momento, la evaluación de la seguridad del uso de un coadyuvante tecnológico en la producción de determinados azúcares destinados a la alimentación humana estaría sujeta a una tasa ya que hay una norma que establece la obligación de obtener la opinión del Comité Científico antes de autorizar su utilización. Sin embargo, si el uso como coadyuvante se refiere a frutas u hortalizas la evaluación, estaría sujeta a un precio público ya que, actualmente, no hay normativa que obligue a que esta evaluación sea realizada por el Comité Científico.

4. Miembros del Comité Científico

Los miembros del Comité Científico son seleccionados y nombrados por el Consejo de Dirección, a propuesta del Presidente, por un período de 2 años renovable. Los criterios de selección establecidos por el Estatuto se basan en la excelencia y adecuación de los candidatos a las funciones requeridas, así como en su independencia y su disponibilidad objetiva para el adecuado ejercicio de su función.

Los miembros del Comité Científico no perciben remuneración alguna derivada de su condición de miembros ni tampoco por el ejercicio de las funciones inherentes a su pertenencia al Comité.

La primera composición del Comité se mantuvo prácticamente sin cambios desde 2003 hasta 2008 y, a partir de ese momento, se produjeron renovaciones de su composición cada 2 años, de manera que diez miembros del Comité lo abandonan por haber cumplido 4 años de permanencia máxima y otros diez pueden continuar 2 años más hasta completar el periodo de 4 años.

En las convocatorias de renovación del Comité habitualmente se presentan entre 50 y 70 científicos procedentes de universidades, hospitales y otros centros de investigación. Únicamente es necesario presentar una solicitud, una declaración de intereses y un curriculum vitae completo.

La Ley 11/2001 establece los Principios específicos de actuación de la Agencia y, en ese sentido, indica que los miembros del Consejo de Dirección y del Comité Científico realizarán declaraciones de causas que generen situación de incompatibilidad para el desarrollo de su gestión.

Por su parte, el Estatuto de la AESAN establece que los miembros del Comité Científico deben cumplimentar ante la Secretaría del mismo una declaración de conflicto de intereses y deben actualizarla cuando se den circunstancias que así lo requieran, derivadas del ejercicio del cargo en relación con otras actividades profesionales. Cuando sean empleados públicos de la Administración General del Estado, dichas declaraciones se deben remitir a la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda a efectos de que esta unidad resuelva acerca de la compatibilidad de estas actividades al amparo de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (BOE, 1984).

Además, antes del inicio de cada sesión, el Presidente del Comité recuerda a sus miembros la necesidad de no participar en la discusión de informes que puedan plantear un conflicto de interés.

El Estatuto también establece que en la Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición se contará con especialistas pertenecientes a distintos campos, tales como Toxicología Alimentaria, Microbiología, Virología, Parasitología o Zoonosis Alimentarias, Epidemiología Humana, Epidemiología Animal, Biotecnología y Modificación Genética, Inmunología y Alergología, Nutrición Humana, Epidemiología y Salud Pública desde el punto de vista de la Nutrición, Alimentación Animal, Farmacología, Procesos Tecnológicos Alimentarios, o Análisis e Instrumentación.

El primer Estatuto de 2002 fijaba un número concreto de miembros para cada especialidad pero, en este momento, ya no es así, aunque se intenta cubrir la mayor variedad posible dentro de las especialidades necesarias en el Comité.

Los miembros de cada una de las secciones del Comité Científico nombran, de entre los mismos, un Presidente y un Vicepresidente. En el periodo 2003-2018 se ha contado con cinco Presidentes y cinco vicepresidentes (Tabla 1) y tres Secretarios Técnicos, entre ellos, el principal impulsor del Comité Científico, y Subdirector General de Coordinación Científica de la Agencia, Jesús Campos Amado.

Periodo	Presidente	Vicepresidente
2003-2010	Andreu Palou Oliver	Juan José Badiola Díez
2011-2012	Rosaura Farré Rovira	Francisco Martín Bermudo
2013-2014	Emilio Martínez de Victoria Muñoz	Antonio Martínez López
2015-2016	Guillermina Font Pérez	Ascensión Marcos Sánchez
2017-2018	Gaspar Ros Berruezo	Ángeles Jos Gallego

Entre 2003 y 2018 han sido miembros del Comité Científico 74 científicos procedentes de universidades (81 %), centros de investigación (12 %) y hospitales (7 %). Entre 2003 y 2018 se han celebrado 62 sesiones, 60 de ellas presenciales y 2 realizadas por medios electrónicos. El porcentaje de asistencia a las sesiones por parte de los miembros del Comité en los últimos 5 años ha sido del 90 %.

La primera composición del Comité estaba formada por 17 hombres y 3 mujeres, y desde 2015 la composición ha resultado paritaria (Tabla 2). En cuanto a la distribución por profesiones, farmacéuticos y veterinarios han sido las más frecuentes entre los miembros del Comité (Tabla 3).

Madrid es la Comunidad Autónoma que más miembros ha aportado al Comité Científico, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana (Tabla 4). Entre 2003 y 2018 las universidades de Barcelona, Complutense de Madrid, de las Islas Baleares y de Zaragoza han aportado expertos al Comité Científico de forma continuada.

Tabla 2. Distribución por género de los miembros del Comité Científico en el periodo 2003-2018

Periodo	Hombres	Mujeres
2003-2005	17	3
2006-2008	16	4
2009-2010	15	5
2011-2012	11	9
2013-2014	11	9
2015-2016	10	10
2017-2018	10	10
Total 2003-2018	46	28

Tabla 3. Distribución por profesión de los miembros del Comité Científico en el periodo 2003-2018

Periodo	Farmacéuticos	Veterinarios	Biólogos	Médicos	Químicos	Ingeniero Agrónomo	Ciencia y Tecnología Alimentos
2003-2005	1	8	5	2	4	0	0
2006-2008	1	8	5	3	3	0	0
2009-2010	6	6	4	2	2	0	0
2011-2012	7	3	5	3	2	0	0
2013-2014	7	2	5	3	2	1	0
2015-2016	9	3	3	3	1	1	0
2017-2018	7	6	3	2	1	0	1
Total 2003-2018	23	17	15	10	7	1	1

Tabla 4. Distribución por Comunidad Autónoma de los miembros del Comité Científico en el periodo 2003-2018

Periodo	2003-2005	2006-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2014	2015-2016	2017-2018	Total 2003-2018
Comunidad de Madrid	9	8	5	3	3	3	3	19
Cataluña	4	4	4	5	2	3	3	13
Comunidad Valenciana	0	1	1	2	6	5	4	12

Tabla 4. Distribución por Comunidad Autónoma de los miembros del Comité Científico en el periodo 2003-2018

Periodo	2003-2005	2006-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2014	2015-2016	2017-2018	Total 2003-2018
Andalucía	1	1	3	4	2	1	1	6
Castilla y León	3	3	2	1	1	1	2	6
Aragón	2	2	2	2	2	1	1	5
Galicia	0	0	2	2	1	1	0	3
Islas Baleares	1	1	1	1	1	1	1	3
Murcia	0	0	0	0	0	2	2	2
Islas Canarias	0	0	0	0	1	1	1	2
Navarra	0	0	0	0	1	1	1	2
La Rioja	0	0	0	0	0	0	1	1

5. Informes del Comité Científico

5.1 Solicitudes de informe

Las solicitudes de informe al Comité Científico pueden tener su origen en peticiones de entidades privadas o públicas. Las peticiones de entidades privadas se han producido en el marco del procedimiento de autorización de la comercialización de nuevos alimentos (AESAN, 2009a, 2013a, 2015a, 2017a, b, c) o de coadyuvantes tecnológicos (AESAN, 2008a, 2008b, 2011a, b, c), que desde 2011 han estado sujetos al pago de una tasa. Algunas peticiones de evaluación de coadyuvantes por parte de empresas se referían a productos utilizados en la desinfección bacteriana de frutas y hortalizas (AESAN, 2013b, 2016, 2017d, 2018c) que, al no existir regulación específica que obligara a hacer la evaluación en la AESAN, estaban sujetos al pago de un precio público.

En cuanto a las peticiones de entidades públicas, estas pueden ser peticiones de unidades de la Agencia o de entidades externas. Las unidades de Gestión de riesgos biológicos, químicos y nutricionales son los principales solicitantes dentro de la Agencia, seguidos de las unidades de Alertas alimentarias y de Control oficial y de la Vocalía de la Estrategia NAOS.

Dentro de las entidades públicas externas, las comunidades autónomas han realizado algunas solicitudes, tal como se recoge en algunos informes (AESAN, 2006, 2009b, c, 2015b). Se trata de un número bastante reducido de peticiones, aunque hay que tener en cuenta que algunos informes solicitados por la propia Agencia pueden estar inspirados en problemáticas planteadas por las comunidades autónomas en distintos foros.

5.2 Informes emitidos

Desde 2003 a 2018 se han aprobado 111 informes, lo que supone una media de 7 informes anuales (Figura 1).

Figura 1. Informes del Comité Científico aprobados en el periodo 2003-2018

Las temáticas abordadas son muy variadas, en la figura 2 se puede observar la distribución de los informes por tipo de riesgo nutricional, biológico, químico o tecnológico, aunque en ocasiones el informe trata múltiples cuestiones y no es fácil clasificarlo en una categoría concreta.

Figura 2. Clasificación por tipo de riesgo y tipo de informe de los informes aprobados por el Comité Científico en el periodo 2003-2018

En el periodo 2003-2018 casi la mitad de los informes aprobados han correspondido a evaluaciones del riesgo de diversos tipos de peligros (47 %). Además, se han elaborado informes respecto a dosieres presentados por empresas para la evaluación de la seguridad del consumo o el uso de distintos alimentos o productos de uso alimentario (19 %), informes de revisión de una cuestión de interés en seguridad alimentaria (18 %), informes en relación a normativas en vigor (10 %) y líneas directrices (6 %).

El tiempo requerido para la aprobación de un informe depende de la cuestión concreta de que se trate. El tiempo medio ha sido de 240 días (8 meses) pero hay que tener en cuenta que en el caso de dosieres presentados por empresas (fundamentalmente nuevos alimentos o coadyuvantes tecnológicos) es frecuente requerir información adicional al solicitante y el tiempo que se tarda en aportar esa información no es achacable al Comité Científico. Sin tener en cuenta ese tipo de

informes, el tiempo medio requerido para la aprobación de un informe en el periodo 2003-2018 ha sido de 205 días (6,8 meses).

En cuanto al formato de los informes, los términos de referencia de la solicitud suelen presentarse en la introducción. Se cuenta con un resumen y palabras clave que son traducidos al inglés e incorporados al informe publicado en español y apartados de conclusiones y referencias. En general, los informes son bastante extensos, de una media de 20 páginas.

5.3 Revista del Comité Científico

La Ley 11/2001, al establecer los principios específicos de actuación de la Agencia indica que de acuerdo con el principio de transparencia todos los ciudadanos tienen el derecho de acceso, por el procedimiento que reglamentariamente se determine y entre otros, a los dictámenes científicos elaborados por la Agencia.

En este sentido, los informes del Comité Científico se hacen públicos a través de la página web de la AESAN, clasificados por fecha de aprobación y por tipo de riesgo, y como parte de la Revista del Comité Científico de la AESAN. Esta revista se comenzó a publicar en 2005 y tiene una periodicidad bianual. Hasta 2011 se publicaba también en papel pero desde entonces sólo se ha publicado en su versión electrónica.

La publicación de los informes como parte de una revista facilita su citación referenciada por parte de otros científicos en sus publicaciones. Además, para favorecer la difusión internacional de los informes del Comité Científico, desde 2006 en los informes se incluye el resumen y las palabras clave en inglés y, desde 2011, se traducen íntegramente al inglés.

Aunque los informes son accesibles a través de la página web de la AESAN, también se incluyen en la plataforma de intercambio de información sobre evaluación de riesgos *knowledge junction* de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

La publicación electrónica en Internet de la Revista deben cumplir el nivel de requisitos AA de la Norma UNE 139803:2012 (UNE, 2012). Esta norma establece las características que han de cumplir la información y otros contenidos disponibles mediante tecnologías web en Internet, intranets y cualquier tipo de redes informáticas, para que puedan ser utilizados por la mayor parte de las personas, incluyendo personas con discapacidad y personas de edad avanzada, bien de forma autónoma o mediante los productos de apoyo pertinentes.

5.4 Utilización de los informes en la gestión de riesgos alimentarios

La principal utilidad de las evaluaciones de riesgos realizadas por el Comité Científico es permitir tomar decisiones de gestión de riesgos basadas en la mejor evidencia científica.

Las primeras menciones a informes del Comité Científico que aparecen en la legislación son las que figuran en el Real Decreto 1420/2006 sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a colectividades (BOE, 2006b) y en el Real Decreto 463/2011 por el que se establecen para los lagomorfos medidas singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios (BOE, 2011c).

A continuación se comentan algunos informes que han resultado de especial trascendencia para la gestión de riesgos ya que han permitido modificar legislación nacional e internacional o basar campañas de comunicación para prevenir riesgos alimentarios.

5.4.1 Riesgo de triquinosis por consumo de carne de lechón

El informe aprobado en 2012 en relación con el riesgo de triquinosis por consumo de carne de lechón (AESAN, 2012a) ha tenido una repercusión especialmente relevante por su alcance internacional.

El Reglamento (CE) N° 2075/2005, por el que se establecían normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne (UE, 2005), indicaba que las canales de cerdos domésticos debían ser sometidas a muestreos sistemáticos en los mataderos en el marco de los exámenes *postmortem*, sin que los lechones de corta edad sacrificados para el consumo humano tuvieran un tratamiento diferenciado.

Ello obligaba a que los lechones fueran también muestreados para realizar el control de triquina cuando, en principio y en determinados casos de cría controlada, podía no ser necesario.

En su informe, el Comité Científico opinó que para cualquier tipo de explotación, los datos científicos disponibles consideran que hasta el destete, realizado entre los 21 y 28 días de vida, y durante las semanas posteriores al mismo, la fisiología del sistema digestivo de los lechones está adaptada a la digestión de proteínas lácteas y no está preparada para la digestión de carne. Por otro lado, el control pormenorizado que debe hacerse de la alimentación, para no comprometer el desarrollo y vida de los cerdos, hace que el riesgo de que los lechones ingieran carne u otros productos infectados con *Trichinella* spp. o que esta pueda completar su ciclo biológico hasta larva infectante antes del sacrificio de los animales pueda considerarse bajo.

Manteniendo los plazos habituales de destete a los 21-28 días y considerando los escenarios de mayor riesgo (cerdos recién destetados y en ambiente extensivo que tuvieran acceso a material contaminado con *Trichinella*), la posibilidad de aparición de larvas infectantes estaría comprendida entre los 38 y 47 días de vida (más de 5 semanas), por lo que la edad máxima de sacrificio que permitiría considerar que el riesgo de transmisión de triquinosis en cerdos no controlados destetados a los 21 días de vida es bajo, podría establecerse en 5 semanas (35 días).

Conforme a las conclusiones de este informe, el Reglamento (UE) 2015/1375 que derogó el Reglamento (CE) N° 2075/2005, y por el que se establecen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne (UE, 2015) recogió que no será necesario investigar la presencia de triquinas en las canales y la carne de cerdos domésticos no destetados de menos de 5 semanas de edad.

Por su parte, a nivel internacional, el *Codex Alimentarius*, el sus directrices para el control de *Trichinella* spp., en la carne de suidos (Codex, 2015) ha utilizado el informe del Comité Científico como referencia para establecer que los cerdos no destetados y sacrificados a una edad inferior a las 5 semanas pueden quedar exentos de las medidas de control posteriores al sacrificio cuando exista información relevante que pueda ser verificada por la autoridad competente.

5.4.2 Condiciones de uso de determinadas sustancias para ser empleadas en complementos alimenticios

Otra serie de informes aprobados entre 2012 y 2017 sobre condiciones de uso de determinadas sustancias para ser empleadas en complementos alimenticios han permitido la publicación en 2018 del Real Decreto 130/2018 por el que se modifica el Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios (BOE, 2018b).

Los complementos alimenticios son productos alimenticios cuyo fin es complementar la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados en forma dosificada.

El Real Decreto 1487/2009 regula las vitaminas y minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios en España pero no el uso de otras sustancias como complementos alimenticios. Ello causaba que las empresas que deseaban comercializar estas otras sustancias distintas de vitaminas y minerales notificaran primero su comercialización en otro país de la Unión Europea y luego en España basándose en el principio de reconocimiento mutuo dentro de la Unión Europea.

Con el fin de resolver este problema se solicitó al Comité Científico que evaluara la seguridad del uso como complementos alimenticio de una serie de sustancias distintas de vitaminas y minerales. El Comité evaluó 78 de estas sustancias, sus cantidades máximas diarias y advertencias para el consumidor en cinco informes (AESAN, 2012b, 2013c, 2014b, 2015c, 2017e).

Como consecuencia de estos informes, el Real Decreto 130/2018 (BOE, 2018b) modificó el Real Decreto 1487/2009 autorizando la utilización de determinadas sustancias con efecto nutricional o fisiológico distintas de vitaminas y minerales en la fabricación de complementos alimenticios.

5.4.3 Criterios de seguridad que limiten la exposición a acrilamida producida por la fritura de patatas

Las medidas de gestión del riesgo no sólo implican aspectos legislativos sino que también pueden referirse a la comunicación a los consumidores con el fin de evitar o reducir su exposición a determinados riesgos alimentarios.

El Comité Científico de AESAN emitió en 2017 un informe sobre los criterios de seguridad que limiten la exposición a acrilamida producida por la fritura de patatas, con recomendaciones para su aplicación en el ámbito doméstico (AESAN, 2017f) y que se han recogido en un folleto desplegable (Figura 3).

<p>1. Compra las patatas...</p> <ul style="list-style-type: none"> • En su punto óptimo de maduración, sin brotes ni partes verdes. • Procura que no sean muy pequeñas ya que éstas acumulan más azúcares reductores. 	<p>2. Ya en casa...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consérvalas fuera de la nevera. • Guárdalas en lugar seco y oscuro que evite la germinación. • Evita su almacenamiento prolongado.
<p>3. Antes de freír...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valora un corte de la patata grueso y en tiras ("estilo francés") mejor que fino y en rodajas. • Lava las patatas con abundante agua del grifo. • Sécalas completamente antes del cocinado, así evitarás también largas frituras. 	<p>4. Durante el cocinado...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elige siempre que puedas cocción, horneado o uso del microondas frente a la fritura. • Evita freír a temperaturas mayores de 175 °C. • Reduce el tiempo de fritura. • Retíralas cuando tengan color dorado y, en todo caso, rechaza las demasiado oscuras. • Limita la reutilización del aceite de fritura y ventila la cocina al terminar.

Figura 3. Folleto desplegable sobre acrilamida en los alimentos. Un caso particular: las patatas fritas. Recomendaciones del Comité Científico de la AESAN. **Fuente:** (AESAN, 2018d).

6. Discusión

En noviembre de 2018 se realizó una encuesta anónima a todos los miembros del Comité Científico sobre distintos aspectos del proceso de incorporación al Comité, las reuniones, los informes y su opinión global. A la encuesta respondieron 17 de los 18 miembros del Comité que asistieron a la sesión de 28 de noviembre de 2018 en la que se recogieron las encuestas.

Con las preguntas que daban opción a dar cinco respuestas de menos a más positiva (por ejemplo, de muy inadecuado a muy adecuado) se puede obtener una valoración numérica al multiplicar de forma correspondiente cada respuesta por un número de 1 (respuesta más negativa) a 5 (respuesta más positiva) y hacer la media. Una puntuación de 3 indicaría un punto intermedio, ni positivo ni negativo, por encima de 3 la respuesta sería positiva y por debajo de 3, negativa.

En ninguna de las preguntas realizadas se ha obtenido una respuesta media negativa.

- **Entre 4,5 y 5:** Los aspectos mejor valorados por los miembros del Comité fueron la propia experiencia de la pertenencia al Comité (5), que todos señalan como muy buena (Figura 4), la atención personal (4,94) y el apoyo técnico (4,88) (Figura 5) y el apoyo administrativo (4,88) ofrecido por la AESAN, destacando aquí también la organización de los viajes (4,88) que casi un 90 % considera muy adecuada. Otros aspectos muy bien valorados se refieren a la organización de las reuniones (4,59-4,53) y a la información proporcionada por la AESAN para la elaboración de los informes (4,53).
- **Entre 4 y 4,5:** Las especialidades representadas en el Comité (4,47) (Figura 6), la calidad de los informes (4,47) y su formato (4,29) también son muy bien valorados, así como los medios disponibles para las reuniones en la AESAN (4,24) y los términos de referencia facilitados por la Agencia (4).
- **Entre 3,5 y 4:** La sencillez del proceso para formar parte del Comité (4) (Figura 7), el contenido de la información sobre el Comité (3,88), la visibilidad de los informes (3,76) y del Comité (3,53)

en la página web de la AESAN fueron bien valorados en general, pero no tanto como los aspectos indicados anteriormente.

Algunas preguntas referidas a cuestiones temporales no permiten hacer una valoración numérica como las anteriores. Aunque la mayoría de las respuestas consideraban de una duración normal el periodo máximo de pertenencia al Comité, casi un tercio lo consideró corto o muy corto (Figura 8) y propusieron alternativas como 3+2 o 3+3 años. En general, la duración de las sesiones se consideró suficiente y también el número de sesiones presenciales anuales (cuatro). Finalmente, el tiempo requerido para elaborar los informes fue considerado de una duración intermedia por la mayoría de los miembros del Comité y largo por dos de ellos.

En la mayoría de los casos no hay una gran divergencia en las respuestas obtenidas a cada pregunta. La mayor variabilidad se produce en las respuestas sobre la visibilidad de los informes o del propio Comité, en las que, aunque se concentran en la respuesta que la considera adecuada, se han dado las cinco respuestas posibles (Figura 9).

Figura 4. Experiencia de la pertenencia al Comité Científico

Figura 5. Apoyo técnico recibido por parte de la Secretaría Técnica del Comité Científico

Figura 6. Especialidades representadas en el Comité Científico

Figura 7. Proceso para formar parte del Comité Científico

Figura 8. Tiempo máximo de pertenencia al Comité Científico

Figura 9. Visibilidad de los informes del Comité Científico en la página web de la AESAN

De acuerdo con las respuestas recibidas, la opinión global sobre el funcionamiento de la Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité Científico es muy positiva.

El periodo de permanencia en el Comité puede parecer algo breve pero también hay que tener en cuenta que se trata de una actividad no remunerada y que es conveniente dar oportunidad a otros científicos a conocer y colaborar con la Agencia. A diferencia de los modelos de algunos países que trabajan con paneles diferenciados por áreas de conocimiento, el Comité Científico de la AESAN tiene un carácter multidisciplinar y científicos de distintos ámbitos conviven dentro de una misma estructura. Ello es especialmente útil cuando se tratan cuestiones que deben abordarse desde distintos campos de conocimiento pero, además, ayuda a contar con una diversidad de puntos de vista.

El coste de este órgano colegiado se limita a la organización de reuniones y al mantenimiento de una pequeña dotación de personal de evaluación de riesgos de la Agencia para gestionarlo y facilitar la elaboración de informes proporcionando apoyo científico-técnico y administrativo.

La posibilidad que ofrece el Estatuto respecto a la constitución de grupos de expertos de evaluación de riesgos alimentarios y de nutrición bajo la dependencia del Comité Científico amplía las posibilidades de colaboración de otros científicos con la Agencia

Aunque los plazos de elaboración de los informes son razonables se puede avanzar y mejorar mediante la utilización de plataformas colaborativas en línea y reuniones de los grupos de trabajo antes de las sesiones plenarias.

La difusión de los informes del Comité, tanto hacia los consumidores como hacia los profesionales, puede mejorarse mediante un aumento de su visibilidad en la página web de la Agencia, en medios de comunicación y en redes y mediante su indexación en buscadores científicos, lo cual puede requerir su publicación en revistas científicas con revisión por pares.

El balance de la actividad del Comité Científico en los últimos 15 años puede considerarse muy positivo y ello se debe al compromiso y dedicación de los científicos que han pasado por él en este periodo.

Referencias

- AESAN (2006). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Dictamen en relación con el empleo del cloruro de litio como marcador en vinos con destino a la destilación. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 4, pp: 55-59.
- AESAN (2008a). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Evaluación del uso de la sal sódica del ácido poliaspártico como coadyuvante tecnológico en la producción del azúcar. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 8, pp: 69-70.
- AESAN (2008b). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Evaluación del uso del extracto de lúpulo en solución acuosa como coadyuvante tecnológico en la producción del azúcar. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 8, pp: 71-72.
- AESAN (2009a). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación a una solicitud de evaluación inicial para la comercialización de la arracacha (*Arracacia xanthorrhiza*) precocida y congelada, en el marco del Reglamento (CE) N° 258/97 de Nuevos Alimentos y Nuevos Ingredientes. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 10, pp: 9-18.
- AESAN (2009b). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre los criterios de seguridad aplicables al contenido de ácido domoico en la vieira (*Pecten maximus*) para su recolección. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 10, pp: 41-52.
- AESAN (2009c). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el consumo humano ocasional de almortas (*Lathyrus sativus*). *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 11, pp: 9-19.
- AESAN (2011a). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación al uso de una arcilla caolinítica como coadyuvante tecnológico en el proceso de obtención del aceite de oliva virgen. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 15, pp: 103-114.
- AESAN (2011b). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación al uso del peróxido de hidrógeno como coadyuvante tecnológico en el procesado de hemoderivados y cefalópodos. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 15, pp: 11-32.
- AESAN (2011c). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación al uso del carbonato cálcico como coadyuvante tecnológico en el proceso de obtención de aceite de oliva virgen. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 15, pp: 33-41.
- AESAN (2012a). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación con el riesgo de triquinosis por consumo de carne de lechón. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 15, pp: 115-130.
- AESAN (2012b). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias distintas de vitaminas, minerales y plantas para ser empleadas en complementos alimenticios-1. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 17, pp: 11-234.
- AESAN (2013a). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe en relación a una solicitud de evaluación inicial para la comercialización de la microalga marina *Tetraselmis chuii* en el marco del Reglamento (CE) N° 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 18, pp: 11-27.

- AESAN (2013b). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe en relación al uso de una solución acuosa de peróxido de hidrógeno, ácido acético y ácido peracético como coadyuvante tecnológico para la desinfección bacteriana de cítricos y pimientos y el agua de lavado de los mismos. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 18, pp: 53-69.
- AESAN (2013c). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias distintas de vitaminas, minerales y plantas para ser empleadas en complementos alimenticios-2. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 18, pp: 71-92.
- AESAN (2014a). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Reglamento interno del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
- AESAN (2014b). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias para ser empleadas en complementos alimenticios-3. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 19, pp: 51-93.
- AESAN (2015a). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe en relación a una solicitud de evaluación inicial para la comercialización de hidroxitirosol obtenido por síntesis química en el marco del Reglamento (CE) N° 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 21, pp: 11-25.
- AESAN (2015b). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe sobre el empleo como sal comestible del cloruro sódico obtenido a partir de un proceso de producción de cloruro potásico por flotación. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 21, pp: 27-35.
- AESAN (2015c). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias para ser empleadas en complementos alimenticios-4. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 22, pp: 79-131.
- AESAN (2016). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe en relación al uso de una solución acuosa de peróxido de hidrógeno, ácido acético y ácido peracético (23/17/15) como coadyuvante tecnológico para la desinfección bacteriana de cítricos y tomates y el agua de lavado de los mismos. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 23, pp: 21-43.
- AESAN (2017a). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe en relación a una solicitud de evaluación inicial para la comercialización de un liofilizado de la microalga marina *Tetraselmis chuii* en complementos alimenticios en el marco del Reglamento (CE) N° 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 25, pp: 11-21.
- AESAN (2017b). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe en relación a una solicitud de evaluación inicial para la comercialización de semillas de chía (*Salvia hispanica*) en platos preparados esterilizados basados en granos de cereales, pseudocereales y/o legumbres, en el marco del Reglamento (CE) N° 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 25, pp: 47-54.
- AESAN (2017c). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe en relación a una solicitud de evaluación inicial para la comercialización de semillas de chía (*Salvia hispanica*) en chocolate en tabletas, en el marco del Reglamento (CE) N° 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 26, pp: 21-27.
- AESAN (2017d). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe sobre el uso de una solución acuosa de ácido fosfórico y propilenglicol como coadyuvante tecnológico para la estabilización del cloro utilizado en el lavado de vegetales frescos cortados y hortalizas de hoja de IV gama. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 26, pp: 11-19.

- AESAN (2017e). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre advertencias en el etiquetado de determinadas sustancias para ser empleadas en complementos alimenticios-5. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 25, pp 41-45.
- AESAN (2017f). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre los criterios de seguridad que limiten la exposición a acrilamida producida por la fritura de patatas. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 26, pp: 29-55.
- AESAN (2018a). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Base de datos de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición. Disponible en: <https://expertal-aecosan.msssi.gob.es/Expertal/loginWeb.exp?execution=e1s1> [acceso: 3-12-18].
- AESAN (2018b). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Borrador proyecto relativo a los coadyuvantes tecnológicos autorizados en alimentos. Disponible en: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/PROYECTO_coayuvantes_tecnologicos_consulta.pdf [acceso: 3-12-18].
- AESAN (2018c). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Informe en relación a la seguridad del uso de varias soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno, ácido acético y ácido peracético como coadyuvantes tecnológicos para la desinfección bacteriana del agua de lavado de cítricos y pimientos en las plantas de procesado. *Revista del Comité Científico de la AECOSAN*, 27, pp: 41-59.
- AESAN (2018d). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Acrilamida en los alimentos. Nuevas normas y recomendaciones por tu salud. Madrid - 8 de noviembre de 2018. Disponible en: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/ACRILAMIDA_ALIMENTOS.pdf [acceso: 3-12-18].
- BOE (1984). Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. BOE N° 4 de 4 de enero de 1985, pp: 165-168.
- BOE (1989). Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. BOE N° 90 de 15 de abril de 1989, pp: 10894-10898.
- BOE (2001). Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. BOE N° 161 de 6 de julio de 2001, pp: 24250-24255.
- BOE (2002). Real Decreto 709/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. BOE N° 178 de 26 de julio de 2002, pp: 27560-27570.
- BOE (2003). Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares destinados a la alimentación humana. BOE N° 184 de 2 de agosto de 2003, pp: 29975-29977.
- BOE (2006a). Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. BOE N° 312 de 30 de diciembre de 2006, pp: 46601-46611.
- BOE (2006b). Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a colectividades. BOE N° 302 de 19 de diciembre de 2006, pp: 44547-44549.
- BOE (2009). Orden SAS/3397/2009, de 4 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos por la realización de actividades de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. BOE N° 303 de 17 de diciembre de 2009, pp: 106606-106609.
- BOE (2010). Real Decreto 1601/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueban las materias básicas para la elaboración de la goma base del chicle o goma de mascar. BOE N° 305 de 16 de diciembre de 2010, pp: 103888-103893.
- BOE (2011a). Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. BOE N° 160 de 6 de julio de 2011, pp: 71283-71319.

- BOE (2011b). Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos. BOE N° 164 de 11 de julio de 2011, pp: 76316-76330.
- BOE (2011c). Real Decreto 463/2011, de 1 de abril, por el que se establecen para los lagomorfos medidas singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios. BOE N° 89 de 14 de abril de 2011, pp: 38696-38697.
- BOE (2014). Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que se refunden los organismos autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto. BOE N° 29 de 3 de febrero de 2014, pp: 7264-7290.
- BOE (2015). Real Decreto 640/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba la lista de coadyuvantes tecnológicos autorizados para la elaboración de aceites vegetales comestibles y sus criterios de identidad y pureza, y por el que se modifica el Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles. BOE N° 179 de 28 de junio de 2015, pp: 64243-64249.
- BOE (2018a). Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. BOE N° 206 de 25 de agosto de 2018, pp: 84681-84704.
- BOE (2018b). Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios. BOE N° 206 de 27 de marzo de 2018, pp: 33335-33342.
- Codex (2015). *Codex Alimentarius*. Directrices para el control de *Trichinella* spp., en la carne de suidos. CAC/GL 86-2015.
- FAO/OMS (1995). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación/Organización Mundial de la Salud. Informe de la Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre la aplicación del análisis de riesgos a cuestiones de normas alimentarias, Ginebra, 13-17 de marzo de 1995 (WHO/FNU/FOS/95.3).
- UE (2005). Reglamento (CE) N° 2075/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne. DO L 238 de 22 de diciembre de 2005, pp: 60-82.
- UE (2015). Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión, de 10 de agosto de 2015, por el que se establecen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne. DO L 212 de 11 de agosto de 2015, pp: 7-34.
- UNE (2012). Norma española UNE 139803:2012. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la web.